

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 92-97
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14252734)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14252734>

Peran Konservasi Terhadap Upaya Mencapai Goal 15 Ekosistem Daratan Pada Tujuan Sustainable Development Goals

Hani Wijil Ramdhani¹, Nursiwi Nugraheni²
^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Peliharaan Ekosistem daratan secara berkelanjutan adalah salah satu tujuan *Sustainable Development Goals*. Tujuan ke 15 ini bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, yang mencakup pengelolaan hutan secara lestari, menghentikan proses penggurunan, memulihkan kerusakan lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati., menghilangkan perburuan liar dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pemilihan metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan analisis deskriptif, yang dilakukan melalui analisis pada artikel jurnal. Peran konservasi sangat krusial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan program. yang berfokus pada pelestarian alam, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi sekarang.

Kata kunci : Ekosistem daratan , SDgs, Konservasi

Abstract

Sustainable maintenance of terrestrial ecosystems is one of the objectives of the Sustainable Development Goals. This 15th goal aims to protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, which includes sustainable management of forests, halting desertification, reversing land degradation and halting the loss of biodiversity., eliminating poaching and trade in protected wildlife. The method used in this research was a descriptive analysis literature review by analyzing journal articles. The role of conservation is very crucial in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) through various activities and programs that focus on nature conservation, so that resources can be utilized for future generations without sacrificing the welfare of the current generation.

Keywords: Terrestrial ecosystems, SDgs, Conservation

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Setiap individu di dunia memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sebagai amanah dari Tuhan. Dalam berbagai cara, manusia berupaya menjaga dan melestarikan alam ini dari eksploitasi sumber daya yang dapat merugikan kelangsungan hidup di masa depan. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan lingkungan alam untuk kepentingan individu dapat mengancam terjadinya kerusakan lingkungan, yang berpotensi menghilangkan habitat bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan aktivitas konservasi demi keberlanjutan sumber daya alam di masa yang akan datang.

Tujuan dilakukannya konservasi sumber daya alam adalah sebagai usaha agar dapat menyelamatkan sekaligus melestarikan alam dan lingkungan agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan atau dalam jangka panjang. Tujuan ini sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pada pentingnya upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, semua aktivitas konservasi pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara seimbang dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang bijak akan memberikan dampak positif bagi manusia dan makhluk lainnya. Sebaliknya, jika dilakukan dengan cara yang merusak, hal itu dapat menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang. danbijaksana (Anam et al, 2021)

Kegiatan Konservasi memberikan dampak positif bagi masyarakat saat ini maupun yang akan datang secara berkelanjutan sebagaimana hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals/SDGs*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang juga dikenal sebagai Tujuan Global, adalah serangkaian sasaran dalam kesepakatan global untuk menghapuskan kemiskinan, melindungi elemen-elemen yang membuat planet ini layak dihuni, serta memastikan bahwa semua orang dapat menikmati perdamaian dan kesejahteraan, baik sekarang maupun di masa depan (Aji & Kartono, 2022). Tujuan-tujuan ini menciptakan kesempatan terbaik untuk menjamin kerjasama dan koordinasi yang diperlukan saat kita mengadopsi pendekatan global, untuk mewujudkan masa depan yang adil, sehat, dan makmur bagi kita semua.

Sustainable Development Goals (SDGs) hadir untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi setelah berakhirnya era pembangunan milenium, serta mencakup beberapa tujuan baru. (Akbar, 2022). Sangat krusial bagi sebuah negara, termasuk Indonesia, untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini, Indonesia sedang berupaya mewujudkan kesejahteraan dengan ikut serta dalam program pembangunan. berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dibentuk oleh PBB untuk mewujudkan sebanyak 17 tujuan-tujuan SDGs yang memiliki tingkat urgensi yang setara dan saling berkesinambungan, agar upaya mewujudkan SDGs dapat tercapai secara merata di berbagai aspek dan mampu menerapkan konsep keberlanjutan secara efektif dan komprehensif. (Stevani & Nugraheni, 2024).

Isu mengenai potensi kerusakan lingkungan telah menjadi agenda global yang penting. Salah satu bentuk perhatian terhadap hal ini adalah Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), yang menjadi fokus utama negara-negara di dunia dengan harapan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Rosadi dkk, 2020). Namun, pilar-pilar dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih belum dipahami secara menyeluruh, sehingga sulit untuk diterapkan dalam kebijakan sektor publik.

Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) diperlukan kerjasama yang solid antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk peran pemerintah, seluruh lapisan masyarakat, lembaga terkait, dan individu. Peran berbagai pihak tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan konservasi yang merupakan bagian utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui upaya perlindungan atau pemeliharaan sumber daya alam sehingga manusia dapat terjamin keberlangsungan hidupnya dan mendapatkan kehidupan yang sejahtera (Stevani & Nugraheni, 2024).

Kehidupan manusia sangat bergantung pada pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti tanah, air, udara, hutan, dan sebagainya. sebagainya (Prasetyaningtyas, Oktavia & Trimurtin, 2024). Pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan dan berdampak besar terhadapnya, karena lingkungan menyediakan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan manusia, menjaga ketahanan lingkungan, dan juga menyediakan sumber daya manusia sebagai pelaku dalam proses pembangunan. (Khairina, Etika, dkk, 2020).

Tujuan dari poin 15 SDGs ada keterkaitan pada ekosistem darat, dengan tujuan untuk membangun dan memelihara ekosistem tersebut melalui perlindungan, restorasi, dan peningkatan pemanfaatan yang berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan hutan secara berkelanjutan, menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta mengatasi kerusakan yang mengancam keanekaragaman hayati. Ekosistem darat mencakup upaya perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan yang mendukung pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan (Hudaya & Astutu, 2020). Melalui hal ini, SDGs berfokus pada pelestarian dan pemeliharaan ekosistem darat, seperti hutan, lahan, dan pegunungan..

Hilangnya keanekaragaman hayati memberikan dampak yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat miskin. Emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, memperburuk kesehatan masyarakat, menurunkan harapan hidup, meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dan merugikan perekonomian (Foláyan, 2024). Tindakan konsumsi yang saat ini diterapkan oleh masyarakat belum mampu dianggap bersahabat dengan lingkungan sehingga usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut justru berujung pada perilaku yang menghancurkan lingkungan dan membahayakan keberlanjutan keanekaragaman hayati. (Amalina, 2022).

Sustainable Development Goals juga berfokus pada perbaikan pengelolaan ekosistem darat untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, termasuk dengan menghentikan kerusakan hutan dan perburuan ilegal yang dapat membahayakan keanekaragaman hayati. (Anisa dkk, 2021). Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan pentingnya pembangunan ekosistem darat yang berkelanjutan bertujuan agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi

dengan optimal, asalkan ekosistem di sekitarnya memiliki daya dukung yang maksimal (Priyanto, 2021). Oleh karena itu, kita perlu terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi daya dukung ekosistem darat guna mendukung pemenuhan kebutuhan manusia.

SDGs 15 sangat penting karena kehidupan manusia bergantung pada bumi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, udara bersih, makanan, obat-obatan, energi, serta mata pencaharian dan kesejahteraan sosial (Foláyan, 2024). Dengan menerapkan goal 15 SDGs terkait kehidupan daratan melalui berbagai upaya yaitu melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan dengan cara yang lestari, menghentikan proses penggurunan, memulihkan kerusakan lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Dapat membantu dalam ketersediaan berbagai sumber daya yang penting esensial, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk untuk kebutuhan spiritual, budaya, dan rekreasi.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak hanya dilihat sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan adil. Hal ini harus didukung dengan penerapan standar keberlanjutan serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. (Yunidawati dkk, 2024). Pembangunan berkelanjutan bergantung pada ketentuan alam untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi kebutuhan perkembangan (Dickens, 2020). Oleh karena itu, secara langsung kontribusi alam kepada manusia akan membentuk hubungan yang saling terkait antara keduanya sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Pemilihan metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara analisis pada artikel jurnal yang membahas tentang peran konservasi terhadap upaya mencapai goal 15 ekosistem daratan pada *Sustainable Development Goals*. Studi literatur adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah yang hendak diteliti (Melinda & Zainil, 2020). Peneliti akan menggali lebih dalam mengenai gagasan ataupun ide pokok konservasi dan perannya dalam mendukung SDGs dengan menelusuri berbagai artikel yang telah disusun oleh para peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki kekayaan luar biasa dalam keanekaragaman hayati, dengan beragam jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh pulau. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya ekosistem, tetapi juga menjadi sumber penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh, sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip konservasi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Sumber daya alam tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Upaya ini tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan yang vital bagi kehidupan di Bumi.

Konservasi (*conservation*) merupakan bentuk aktifitas individu atau manusia dengan tujuan melindungi alam melalui tindakan-tindakan pelestarian atau perlindungan. Dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam pasal 5 tertulis bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui sejumlah kegiatan, antara lain: perlindungan terhadap sistem yang mendukung kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan”. Berdasarkan undang-undang tersebut, kegiatan konservasi meliputi tiga proses yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Konservasi mendorong partisipasi individu dan masyarakat pada aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, kita dapat lebih mudah merumuskan strategi dan program yang efektif dalam menjaga ekosistem. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, di mana kita dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mendukung upaya konservasi agar keberlanjutan sumber daya alam dapat lestari untuk generasi yang akan datang.

Menurut ilmu Lingkungan, konservasi memiliki beberapa pengertian, yaitu: (1) upaya efisiensi dalam penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang dapat mengurangi konsumsi energi sambil tetap menyediakan layanan dengan tingkat yang setara; (2) tindakan

perlindungan dan pengelolaan secara selektif dan terencana terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik); (3) pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang proses reaksi kimia atau transformasi fisik; (4) upaya perlindungan dan pelestarian jangka panjang terhadap lingkungan; (5) keyakinan bahwa habitat alami suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik spesies dapat dipertahankan dengan menjaga kelestarian lingkungan alaminya. (Khoiron et al, 2022).

Dari penjelasan konservasi tersebut dapat diketahui bahwa konservasi mencakup berbagai upaya penting untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan. Definisi yang ada menyoroti pentingnya penghematan energi, perlindungan lingkungan secara selektif, serta pengelolaan stabil terhadap sumber daya fisik. Selain itu, konservasi juga mencakup upaya untuk memberikan suaka jangka panjang bagi lingkungan dan keyakinan bahwa habitat alami dapat dikelola sambil mempertahankan keanekaragaman genetik spesies. Dengan demikian, konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga pada pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Program *Sustainable Development Goals*, yang lebih dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan suatu kerangka kerja yang diusulkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) guna mencapai kemajuan global yang berkelanjutan. Program ini terdiri atas 17 sasaran pembangunan yang dirancang untuk dicapai pada tahun 2030, mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta perlindungan lingkungan. Keberadaan SDGs merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang dikenal dengan nama Millennium Development Goals (MDGs).

Sustainable Development Goals SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator sebagai pengembangan dari agenda MDGs, di mana Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 indikator MDGs pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan konflik, serta melestarikan jasa ekosistem yang penting untuk kesejahteraan manusia. Dengan visi mewujudkan keberlanjutan dan masa depan yang sejahtera bagi seluruh populasi dunia dalam beberapa dekade ke depan (Siqi Yang, 2020). Oleh karena itu diperlukan implementasi kegiatan konservasi untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan SDGs tersebut.

Konservasi sebagai langkah penting yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs karena berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati serta menjaga sumber daya alam agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk generasi saat ini dan mendatang. Konservasi dapat menjadikan individu, masyarakat ataupun pemerintah untuk berpikir dengan dan memiliki ide untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dengan adanya konservasi untuk mencapai Tujuan SDGs ke-15 adalah untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. ekosistem daratan dalam jangka panjang.

Keterbatasan sumber daya alam dapat menyebabkan meningkatnya permintaan komoditas yang tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini memicu krisis pangan, masalah air bersih, tantangan sanitasi, dan migrasi penduduk ke daerah yang lebih layak huni, serta menurunkan kualitas udara dan tanah, yang semuanya memperburuk kesehatan masyarakat (Foláyan dkk, 2024). Menurut penelitian Putra pada tahun 2024 yang telah menerapkan tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Wisata Pemuatan dengan melalui berbagai program dan upaya yang melibatkan masyarakat, individu, dan lembaga terkait. Program-program tersebut memberikan dampak positif, terutama dalam bidang ekonomi, seperti terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, peningkatan tingkat hunian akomodasi, pengurangan kelaparan dan kemiskinan, penyerapan angkatan kerja, serta peningkatan infrastruktur local.

Sumber daya alam daratan pada kawasan hutan yang mencakup perkebunan semakin berkurang seiring dengan naiknya harga karbon, terutama pada skenario harga yang lebih tinggi, yang lebih fokus pada pelestarian hutan yang sudah ada (Austin dkk, 2020). Hanya sebagian kecil dari perkebunan yang dikelola secara intensif yang dapat membantu mengurangi beban ini. Namun, ada kekhawatiran mengenai konversi besar-besaran ekosistem alami menjadi perkebunan monokultur, yang dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

Penggabungan sumber daya dan pengetahuan dalam ekosistem akuakultur dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengharmoniskan aspek keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang pada gilirannya memberikan kontribusi penting

terhadap agenda global yang lebih besar dalam mencapai SDGs (Triani & Novani, 2023). Ekosistem daratan melibatkan upaya untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan yang ramah lingkungan, pencegahan penggurunan, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (Sarifah dkk, 2024).

Perusakan habitat secara langsung, seperti konversi hutan atau padang rumput menjadi area perkotaan, pada akhirnya akan merusak ekosistem serta fungsi pengaturan dan pemeliharaan yang dimilikinya, atau layanan lain yang dihasilkannya (Radchenko dkk, 2024). Modal ekosistem sangat rentan karena banyak spesies dan habitat yang bergantung pada kondisi tertentu yang harus dipertahankan, sementara masyarakat manusia cenderung mengeksploitasi sumber daya ini secara besar-besaran melalui pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (Pertierra dkk, 2021).

Berdasarkan penelitian Bastomi (2021) bahwa Kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu dibentuk sejak usia dini, agar rasa tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan tumbuh, sehingga dampak kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Kegiatan konservasi dengan melakukan penanaman pohon sukun di area persawahan yang masih kurang pepohonan sebagai upaya penghijauan.. Selain itu, akarnya mampu menahan air, daunnya bisa dijadikan obat dan kayunya dapat dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah.

Dengan demikian, penerapan aktivitas konservasi pada program-program penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konservasi dapat menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melestarikan warisan budaya yang berharga. Selain itu, upaya ini juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang seimbang, di mana keuntungan ekonomi dapat dirasakan tanpa mengorbankan keberlangsungan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal

SIMPULAN

Konservasi adalah usaha untuk melestarikan atau melindungi sumber daya dengan cara yang bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dan digunakan oleh generasi saat ini serta yang akan datang. Upaya konservasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip konservasi, diharapkan kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat mengatasi berbagai masalah global di bidang lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, peran konservasi sangat krusial dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui berbagai kegiatan dan program yang berfokus pada pelestarian alam, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi sekarang.

REFERENSI

- Akbar, I. (2022). Literature review pemanfaatan sumber daya kelautan untuk sustainable development goals (SDGS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1).
- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal of Social Research*, 1(6), 507-512.
- Amalina, N. N. (2022). Eksistensi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 912-929.
- Anam, M. S., Yulianti, W., Safitri, S. N., Qolifah, S. N., & Rosia, R. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 26-37.
- Anisah, A. P., Ju, A. B., Tng, A., Zikra, E., Weley, N. C., & Fitri, W. (2021). Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Keberlanjutan Suplai Air Bersih dalam Menjaga Ekosistem Darat. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2246-2259.
- Austin, K. G., Baker, J. S., Sohngen, B. L., Wade, C. M., Daigneault, A., Ohrel, S. B., ... & Bean, A. (2020). The economic costs of planting, preserving, and managing the world's forests to mitigate climate change. *Nature communications*, 11(1), 5946.
- Bastomi, M., & Naufal, A. (2021). Konservasi Lingkungan Menggunakan Gerakan Penghijauan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 2(1), 47-50.

- Dickens, C., McCartney, M., Tickner, D., Harrison, I. J., Pacheco, P., & Ndhlovu, B. (2020). Evaluating the global state of ecosystems and natural resources: Within and beyond the SDGs. *Sustainability*, 12(18), 7381.
- Foláyan, M. O., Schroth, R. J., Duangthip, D., Al-Batayneh, O. B., Virtanen, J. I., Sun, I. G., ... & El Tantawi, M. (2024). A scoping review on the association between early childhood caries and life on land: The Sustainable Development Goal 15. *Plos one*, 19(7), e0304523.
- Hudaya, M. R., & Astuti, E. Z. L. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANDANARUM UNTUK MEWUJUDKAN SDGs EKOSISTEM DARATAN. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol*, 17(3), 153-164.
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawani, A. D. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155-181.
- Khoiron, K., Rokmah, D., & Istiaji, E. (2022). Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan Ijen Geopark Wilayah Kabupaten Bondowoso. *Madaniya*, 3(1), 160-167.
- Melinda, V., & Zainil, M. (2020). Penerapan model project based learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar (studi literatur). *Jurnal pendidikan tambusai*, 4(2), 1526-1539.
- Pertierra, L. R., Santos-Martin, F., Hughes, K. A., Avila, C., Caceres, J. O., De Filippo, D., ... & Benayas, J. (2021). Ecosystem services in Antarctica: Global assessment of the current state, future challenges and managing opportunities. *Ecosystem Services*, 49, 101299.
- Prasetyaningtyas, O., & Trimurtini, T. (2024). Peran Konservasi Sumber Daya Alam Hutan terhadap Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). *CONSERVA*, 2(1), 13-21.
- Priyanto, B. S., Andriyani, S. D., & Rifandi, R. A. (2022). Perlunya Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan pada Aktivitas Peternakan, Perkebunan dan Pertambangan. *Journal of Enviromental Science Sustainable*, 3(1), 100-105.
- Putra, P. G. Y., Dianasari, D. A. L., Sukariyanto, I. G. M., & Liestiandre, H. K. (2024). Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Tourism Management in Pemuteran Tourism Village. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 3(5), 653-668.
- Radchenko, O., Kovach, V., Radchenko, O., Kriukov, O., Sydorhuk, L., Sharov, P., & Semenets-Orlova, I. (2021). Principles of natural capital preservation in the context of strategy of state environmental safety. In *E3S Web of Conferences (Vol. 280, p. 09024)*. EDP Sciences.
- Rosardi, R. G., Prajanti, S. D. W., Atmaja, H. T., & Juhadi, J. (2020). Nilai-Nilai Ekologi Pada Agrowisata Sebagai Wujud Pendidikan Konservasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (Vol. 3, No. 1, pp. 955-963)*.
- Sarifah, F., Yuda, T. D., Mulyadi, D. S., Ayu, W. S. R., Fasya, N. N., & Noerdiansyah, I. A. (2024). Analisis Kontribusi Perusahaan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). *Indonesian Journal of Engineering and Technology (INAJET)*, 6(2), 49-59.
- Stevani, A. M., & Nugraheni, N. (2024). Optimalisasi literasi digital untuk mencapai pendidikan berkualitas menuju sustainable development goals (SDGs) 2030. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4).
- Triani, R., & Novani, S. (2023). Menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Melalui Value Co-Creation Dalam Akuakultur Darat Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 292-308.
- Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 10 Agustus 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Jakarta
- Yang, S., Zhao, W., Liu, Y., Cherubini, F., Fu, B., & Pereira, P. (2020). Prioritizing sustainable development goals and linking them to ecosystem services: A global expert's knowledge evaluation. *Geography and Sustainability*, 1(4), 321-330.
- Yunidawati, W., Lubis, F. A., & Khuzaifi, M. (2024). Pelestarian Dan Pemanfaatan Hutan Mangrove Di Desa Bagan Serdang. *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah*, 4(1), 40-44.